

Жиленко І.В.Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**КОРОТКІ ЖИТТЯ ПРЕПОДОБНИХ ПЕЧЕРСЬКИХ І ПРОЛОГ**

Дана робота є продовженням дослідження, опублікованого в “Болховітіновському щорічнику 2010”¹. Метою її є більш поглиблений аналіз можливого зв'язку між короткими життями преподобних печерських і Прологом.

Як відомо, останній дійшов до нашого часу у ряді дуже відмінних за змістом і складом редакціях. Їхня історія, місце створення та генеалогія на сьогодні є предметом чисельних студій, і у дослідників до сьогодні не склалося бодай якоїсь усталеної думки. Саме тому ми в своєму першому дослідженні звели до мінімуму розгляд питання, яке нині винесено в заголовок статті. Однак деякі нові публікації на цю тему, і, зокрема два фундаментальних дослідження Ольги Лосєвої² змусили нас повернутися до визначення можливого місця печерських коротких житій у літературному процесі слов'янських середньовічних літератур.

Короткі варіанти житій святих найчастіше асоціюються у всіх з Прологом, хоча це не зовсім вірно, оскільки вони використовуються також у різноманітній богослужбовій літературі, а, крім того, можуть існувати окремо у складі збірників різноманітного змісту. Однак ми все ж звернемо увагу перш на все на зв'язок між печерською агіографією та Прологом, причому саме тому, що, наскільки відомо, більшість коротких варіантів житій і в давньоукраїнській, і у московській, і у візантійській літературах створювалися саме для включення до Прологу.

На сьогодні наявні чотири основних різновиди Прологу звичайного, а також дещо т.зв. Пролог віршований, який ми в даній роботі розглядати не будемо, оскільки він з'явився тільки в XVI ст. і побутував головним чином у Московії, акумулюючи, зокрема печерський матеріал із інших, більш ранніх редакцій. *Що стосується інших редакцій Прологу, то як би ми їх не датували, і яку з редакцій би не визнавали більш ранньою³, та загалом датування їх усіх не виходить за рамки княжої доби, максимально піднімаючись до XIV ст.* Таке раннє датування збірника ставить перед історією лаврської літератури ряд завдань з переосмислення і передатування тих чи інших літературних процесів, які традиційно відносилися до часу не раніше XV ст. Зокрема це стосується датування текстів, які в той чи інший час увійшли до складу Патерика.

У нашій попередній статті ми розглянули знайдені нами в різних збірниках і в т.ч. у Прологах Троїце-Сергієвої лаври оповідання, пов'язані з печерською тематикою, зараз же розглянемо, зокрема, за публікацією О. Лосєвої та іншими джерелами ті житія, які мають безпосереднє відношення до різних проложних редакцій.

У грецькій першооснові, перекладеній, вірогідно, бл. кінця XI – початку XII ст. в Києві, жодних імен українських святих не було. Пізніше, також найвірогідніше, в Києві до первісного перекладу, власне, т.зв. Слов'янського Синаксарю, по деякому скороченні, було додано ряд київських пам'ятей, пов'язаних з місцевими святими (зокрема свв. Борисом і Глібом) та датами освячення київських церков. Була серед них і пам'ять прп. Феодосія Печерського. Вірогідно, в такому вигляді цей текст був переписаний у південних слов'ян, давши початок однойменній редакції. О. Лосєва пропонує складнішу побудову, але для нас зараз важливе інше. Загальний склад нововведених пам'ятей дозволяє припускати, що вони були зроблені не просто в Києві, а саме при митрополії, причому відображали реальну картину місцевих святкувань, так би мовити, офіційно визнаних. Таким чином, маємо всі підстави твердити, що внесення імені прп. Феодосія до тексту нещодавно перекладеного Синаксарю пов'язано з його канонізацією, а

¹ Жиленко І. Проложні житія святих печерських у рукописному зібранні Троїце-Сергієвої лаври // Болховітіновський щорічник 2010. – К., 2011. – С. 275-324.

² Лосєва О.В. Русские месяцесловы XI–XIV вв. – М., 2001; *ее же*. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV веков. – М., 2009.

³ Бібліографію даної проблеми див: Фет Е.А. Пролог // Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Л., 1987. – Вып. 1. – С. 376-381, а також: Лосєва О.В. Жития русских святых... – С. 23-129.

точніше, з не зовсім однозначним актом, датованим 1108 р. Як відомо, Печерський монастир досить довго боровся за канонізацію прп. Феодосія. Врешті, після того, як унікальні чудеса навернули до обителі раніше вельми індивідуального в релігійних питаннях київського князя Святополка Ізяславича, той вирішив посприяти в цьому питанні. В нині існуючому тексті “Повісті минулих літ” під 1108 р. знаходимо таке повідомлення: “...Цього року вклав Бог у серце Феоктисту, ігумену Печерському, і почав [той] звертатися до князя Святополка, аби вписав Феодосія до синодика. І [князь] радий бувши, обіцяв це зробити. І звелів митрополитові вписати його до синодика, що і сотворив митрополит: наказав вписати по всіх єпископіях. Всі ж єпископи з радістю вписали і поминають його на всіх соборах”¹. Аналогічне повідомлення існує і в патериковому тексті². З цього приводу Ф. Титов писав так: “Митрополитом тоді (з 1103 р.) був Никифор. Він хоча і був грек, але проводив свою грецьку політику обережно і коректно. Бачачи наполегливість з боку князя, “повеле” єпископам сповнити бажання печерян і князя. А тому що серед тодішнього руського єпископату було багато постриженників Печерського монастиря, то зрозуміло, що вони “все с радостью вписаха” ім'я Феодосія...”³. Та насправді ми тут зустрічаємося не тільки не з якимось спеціальним канонізаційним собором, про що фантазували історики⁴, а й, найвірогідніше, не з повністю докритою канонізацією. Мабуть, добитися цього від митрополії, навіть за умови підтримки князем, було неможливо. Згідно гіпотези Є. Голубінського, тут обмежилися внесенням печерського ігумена до т. зв. “літійного синодика” для поминання під час всенощних у великі свята⁵. В своїх дослідженнях ми припустили, що святому навіть не було присвоєно окремий день пам'яті⁶. Проте, такий день пам'яті все-таки був. Більше того, є підстави говорити, що мав рацію В. Мошин, котрий доводив, що в літописі йдеться про Синодик в Тиждень Православ'я – особливий чин в честь торжества іконовшанування, який здійснюється щорічно в першу неділю Великого поста. Тут наявний окремий розділ прославлення борців за Православ'я в якій і було внесено ім'я Феодосія. Автор вважав, що це можна сприймати, як офіційну канонізацію⁷, і хоча дане твердження – спірне, та значно ліпше пояснює наступний крок – внесення прп. Феодосія до місяцесловів і Прологу. Сталося це уже невдовзі, а вшанування святого поширювалося достатньо швидко, оскільки піснеспіви на честь преподобного знаходяться у новгородському Стихирарі 1156–1163 рр. і ростовському Кондакарі 1207 р.⁸ Разом із тим, у місяцесловах пам'ять Феодосія Печерського з'являється набагато пізніше, ніж в інших видах богослужбових книг – тільки в XIII ст., причому й у цей час згадка його пам'яті є далеко не у всіх місяцесловах, причому частіше – в болгарських і сербських⁹. На думку О. Лосєвої, це свідчить про існування значного пласту втрачених руських рукописних книг, які слугували протографами для південнослов'янських місяцесловів. Отже, маємо усі підстави твердити, що невдовзі по 1108 р. ім'я прп. Феодосія було внесено в переказаний невдовзі перед тим Синаксар. Пізніше безпосередньо чи через посередництво наступних редакцій цей варіант Синаксаря ліг в основу цілої групи Прологів, відомої під назвою південнослов'янських (походять із сербських і болгарських теренів). Свого часу Н. Сперанський присвятив спеціальну працю саме згадці прп. Феодосія в цій групі Прологів. Його цікавість була зумовлена як самим життєм, так ним, як рідкісним для цього періоду впливом україно-руської літератури на південнослов'янську¹⁰. Крім того, особливістю цього життя є його незвично великий розмір, на що звернув увагу ще О. Востоков¹¹: “Судячи з Юсового пра-

¹ Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – М.; Л., 1962. – Стб. 283.

² Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. – К., 1930. – С. 82.

³ ІР НБУВ. – Ф. 175. – № 139. Титов Ф.И. Киево-Печерская Успенская лавра как ставропигиальный монастырь – С. 12.

⁴ Приміром: Татищев Н. В. История Российская с самых древнейших времен... – М.; Л., 1963. – Т. 2. – С. 126.

⁵ Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1900-1904. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 33.

⁶ Жиленко І.В. Святиня. Історія киево-Печерської лаври XI–XVII століть. – К., 2005. – С. 78-79.

⁷ Мошин В.А. Сербская редакция Синодика в Неделю Православия // ВВ. – 1959. – Т. 16. – С. 347

⁸ Лосєва О.В. Русские месящесловы XI–XIV вв... – С. 100.

⁹ Там само. – С. 100-101.

¹⁰ Сперанский Н. Сербское житие Феодосия Печерского // Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому. – М., 1909. – Ч. II. – С. 538.

¹¹ Востоков О. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума. – СПб., 1842. – Стб. 451-452.

вопису, уживаного в статтях, де про них (українських святих – *І.Ж*) згадується, має укладати, що сербський писар не прямо з якого-небудь руського першоджерела узяв життя їхні, а знайшов уже їх у Болгарському своєму оригіналі. Так, наприклад, в житії Феодосія Печерського, на зв. 111 аркуша: “виждь нѣе промыслникъ всѣхъ бѣ7 привед ме к тебѣ велю ми спстисе”... и далі там само: “прѣбыс въ пещерѣ триждаецз бде из млюцз” (зам. “триждаецз бдз из млцз” (зам. “триждаецз бдз из млцз”). Житіє Феодосія починається таким чином: “Въ тѣдже днѣь (Мая 3) прпѣбнаго пѣ7а нш7го Fewдсия изгумена печерьскаго монастырѣ. Съ блжны тѣь нш7ъ tewдсие. бѣ t ездиного рустекихъ град наричаемы василевьские ршшьские пбласти. юзну же семи сищипрѣстависе тѣь езго из пстави измѣния много из рабыи измѣаше же из м™рь”. І так далі. Розповідь ця, тотожна Патерику Печерському, є найдовшою в нинішньому Пролозі стаття, бо займає в ньому 6½ сторінок. Статті про грецьких святих полягають зазвичай в декількох рядках і рідко займають більш ніж півсторінку”.

М. Сперанський, в свою чергу, відзначав іще один нюанс пам'ятей прп. Феодосія в південнослов'янському Пролозі: те, що в частині списків відсутнє житіє святого, а існує тільки пам'ять у такій формі: “Въ тѣдже днь паметь прѣподобнаго отьца нашего Феодосия игоумена печерскааго монастыря въ Роусии”¹. Ще одним вагомим чинником є те, що навіть там, де житіє існує, воно відрізняється від аналогічних статей у інших (україно-руських) Прологах². “Зрозуміло, що в південнослов'янських текстах стаття, яка нас цікавить, з'явилася незалежно від аналогічної (обидві говорять переважно про останні дні життя і кончину Феодосія) статті руського Прологу. В цьому відношенні житіє сербське не дає і аналогії до інших руських пам'ятей святих, що з'явилося в руських текстах Прологу, а також і в південнослов'янських: в тих і інших Прологах зустрічаємо короткі оповіді: про убійення Гліба під 5 вер., про кн. Мстислава під 15 квт., про перенесення мощей Бориса і Гліба під 2 травня, про кн. Ольгу під 11 липня, про Бориса і Гліба під 24 липня; усі ці оповіді, раз вони зустрічаються в Прологах давнього складу, однакові і в руських, і в південнослов'янських текстах, тобто вказують на єдине загальне, близьке при тому, джерело – Пролог, від якого йдуть списки, що дійшли до нас. Т. ч. сербське проложне житіє Феодосія можна вважати, поза сумнівом, вставним не тільки за його обсягом порівняно з іншими статтями Прологу, але і у зв'язку з відсутністю для нього аналогії з іншими руськими нашаруваннями в південнослов'янських текстах грецького Прологу. Ті ж південнослов'янські списки Прологу дають можливість намітити, хоч би приблизно, і шлях, яким це житіє Феодосія могло увійти до... двох списків, Румянцевського і Хлудівського: за виключенням цих двох списків, як ми бачили, у відомих досі південнослов'янських Прологах відзначається лише пам'ять Феодосія; тобто, в первинний перевідний з грецького текст Прологу внесена була під 3 травня тільки пам'ять Феодосія, а потім стало подекуди відоме і його житіє, і воно тоді було поміщене під короткою цією пам'яттю пізніше, отже, і в той лише оригінал (вже слов'янський), з якого писалися Рум. 319 і Хлуд. 189”³. Створення південнослов'янської редакції, в якій знаходиться дане житіє М. Сперанський відносив до епохи другого Болгарського царства (кінець XII – початок XIII ст.)⁴ Дана дата є, таким чином, тією нижньою межею після якої можливе було внесення житія у Пролог⁵. Походження короткого житія М. Сперанський відносить до теренів Русі⁶, але точний час і місце вставки його в текст за браком джерел.

Той же М. Сперанський вперше задався запитанням, де й коли була вставлена до Прологу пам'ять прп. Феодосія, проте не знаходить за браком джерел однозначної відповіді⁷.

Найвірогідніше, історія побутування житія прп. Феодосія в південнослов'янських Прологах є своєрідним показником історії його офіційного вшанування в Київській митрополії. Внесений до си-

¹ Сперанский Н. Сербское житие Феодосия Печерского.... – С. 540.

² Там же. – С. 540-541.

³ Там же. – С. 542.

⁴ Там же. – С. 542-543.

⁵ Там же. – С. 543.

⁶ Там же. – С. 543.

⁷ Там само. – С. 543-545.

нодика і у вигляді пам'яті без житія до Прологу, він не був там особливо бажаним для церковних властей, що репрезентує досить пізня поява навіть його пам'яті в місяцесловах Євангелій¹. Отже, наступні київські редакції Прологу були новими житіями печерських святих, а південнослов'янський варіант отримав інший текст, можливо, дійсно зроблений на тих теренах на основі оригінального твору прп. Нестора, і без залучення літопису та інформації про перенесення мощей².

Протягом XII–XIII ст. (згідно з студіями деяких вчених – до кінця XIV ст.) було створено декілька редакцій Прологу, які на декілька століть стали, так би мовити, еталонними текстами. Загалом ці редакції розпадаються на дві великих – т.зв. першу (коротку) і другу (поширену). Різниця між ними – надзвичайно вагома, оскільки в т.зв. другу редакцію увійшла багатуша маса розбитих (довільно?) за хронологічним принципом фрагментів східних патериків, а також інший матеріал, переважно проповідницького характеру, в той час, як у першій додатки до первісного перекладного Синаксаря були не надто великими. На сьогодні, втім, в науковій літературі усталився погляд на історію їх появи, за яким першою була створена саме поширена редакція, в якій О. Лосева виділяє два підвиди. Ми в даному дослідженні будемо виходити з останнього висновку, не заглиблюючись у складнощі перебігу редакцій. Справа в тому, що для нас важливим є головно печерська група житій у складі цих редакцій, і оскільки всі вони, так чи інакше, створювалися максимум протягом двох століть, важливішим є структурний аналіз житій. Втім, так чи інакше, маємо тут дві групи печерських житій, які входять у поширену і похідну від неї (?) коротку редакцію Прологу.

У короткій редакції Прологу знаходимо дві пам'яті печерського змісту, і обидві вони відносяться до прп. Феодосія Печерського – це житіє святого (під 3 травня) і перенесення його мощей (під 30 чи 31 травня)³.

Аби співставити нинішнє дослідження з попереднім, відзначимо, що редакція житія прп. Феодосія Печерського короткої редакції представлена виписками зі списків Прологу, датованих 1429 і 1562 рр. Це дуже коротка вибірка, причому характерною ознакою її є цікава особливість – попри значне скорочення і переформатування матеріалу, тут використано не тільки житіє святого, а й літописний текст⁴. Все це свідчить про доволі складну і вдумливу авторську роботу. На жаль, редакцію житія та літопису визначити неможливо.

О. Лосева поділила списки житія, як і інші україно-руські пам'яті на декілька груп – головним чином за характерними помилками і пропусками в текстах⁵, проте в основі їх усіх лежав один спільний текст.

Більш цікавою пам'яткою є *стаття про перенесення мощей прп. Феодосія Печерського*. Сама по собі вона становить дуже скорочений варіант літописної статті 1091 р. При цьому деякі особливості редакції, а, головню, відсутність у тексті вказівок на імена прп. Нестора та іг. Іоанна веде нас до використання автором тексту Іпатіївського типу, але без особливостей, характерних для Хлебніковського списку. Разом із тим, окремі елементи лексики зближують його також із текстом Касиянівської II редакції. Цей останній нюанс був також відмічений О. Лосевою⁶.

Проте особливий інтерес викликає дата, під якою вставлене житіє. В різних списках вона віднесена до 30 чи 31 травня⁷. Причому існує ця дата далеко не тільки в проложних, а й у деяких інших пам'ятках⁸. І це тоді, коли навіть виходячи із тексту статті дата 14 серпня не викликає ні найменших сумнівів.

Є. Голубинський лише побіжно згадав вищезгадану особливість, написавши: “а в деяких святцях XIII ст. під 31 травня записано перенесення мощей невідомо яке”⁹. Проте ніякого

¹ Втім, не треба забувати, що такі місяцеслови є найбільш “ретроградними” в плані внесення нових пам'ятей загалом.

² Лосева О.В. Жития русских святых... – С. 185

³ Там же. – С. 186.

⁴ До того ж висновку незалежно від нас прийшла і О. Лосева: Указ. соч. – С. 183.

⁵ Лосева О.В. Указ. соч. – С. 183.

⁶ Там же. – С. 184-185.

⁷ Там же. – С. 186

⁸ Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков... – С. 103.

⁹ Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1881 – Т. 1. – Ч. 2. – С. 333.

іншого випадку перенесення мощей святого, місцезнаходження яких після 1240 р. взагалі невідоме, ми не знаємо. Можна, звичайно, припустити, що йдеться саме про цей випадок заховання мощей, але чому тоді використана інформація про перше й останнє публічне перенесення мощей? Крім того, найвірогідніше, коли писалися тексти для короткого Прологу, мощі ще лежали на своєму місці у Великій церкві.

Слід відзначити, що аналогічну ситуацію ми маємо щодо прп. Антонія Печерського. Приблизно до початку XVI ст. (?) в Лаврі використовувалась дата його пам'яті 7 травня, а потім – 10 липня. Вірогідно, 7 травня було дійсним днем приставлення преподобного, а 10 липня є притягненням до дня пам'яті однойменного святого. Причини такої зміни, на разі, не відомі, проте, можливо, причиною була спроба “розвести” дні пам'яті двох чільних печерських святих на різні строки¹. Зустрічаємо ми й інші подібні приклади, хоча фіксуються вони для часу більш пізнього².

На разі, О. Лосева також звернула увагу на дивну дату, під якою поміщено оповідь про перенесення мощей прп. Феодосія. Пояснює її вона тією ж спробою “розвести” дати святкування, коли “14 серпня виявилось “переобтяжено” значущими для печерських ченців церковними урочистостями. 14 серпня – переддень Успіння Богородиці (храмового свята Києво-Печерського Успенського монастиря) і день освячення Великої Печерської церкви (14 серпня 1089 р.). Для того, щоб ці події не затьмарили святкування перенесення мощей прп. Феодосія, воно могло бути віднесене до іншого дня”³.

На загал, такі зміни не мусять нас дивувати, оскільки ще Сергій (Спаський) відмічав такі особливості для літератури візантійської: “Якщо порівнювати свідчення днів кончини святих в актах і житіях з днями святкування ним по місяцесловах в Євангеліях і Апостолах і якщо порівнювати місяцеслови між собою, то виходить такий висновок, що пам'яті багатьох святих і чи не здебільшого поставлені в різних місяцесловах не в дні їх кончини, а в інші, як ось перенесення мощів, освячення церков в ім'я їх і часто в дні, призначені їм на розсуд укладачів місяцесловів”⁴. Чи може на підставі вищесказаного з'явитися ідея про переміщення пам'яті перенесення мощей прп. Феодосія до часу освячення приходської Феодосіївської церкви в Печерському містечку, появу якої легенда також пов'язує з перенесенням мощей?⁵ Чесно кажучи, така версія видається нам надуманою.

Коли відбулась наступна зміна дати перенесення мощей “назад” – не відомо, оскільки жоден літопис чи список Патерика не дає нам з цього приводу жодної інформації, а в поширеній редакції Прологу окремого дня перенесення мощей нема, бо інформація про цю подію увійшла до житія прп. Феодосія під 3 травня⁶.

Поширена редакція Прологу репрезентує нам уже цілий список лаврських пам'ятей. Нам уже приводилося раніше писати про них на основі змісту Спасо-Прилуцького Прологу 2-ї половини XIV ст.⁷, і ми відзначали його значення, як надзвичайно вагомого джерела з історії лаврської канонізації, оскільки наявні в ньому пам'яті святих, крім прпп. Антонія та Феодосія, свідчать про більш ранній, ніж вважалось донедавна, початок вшанування преподобних собору святих Печерських за межами Лаври⁸.

Отже, в поширеній редакції Прологу знаходимо такі пам'яті, що відносяться до Печерського монастиря:

¹ *Жиленко Ірина* Проложні житія святих печерських у рукописному зібранні Троїце-Сергієвої лаври // Болховітінівський щорічник 2010. – К., 2011. – С. 275-324.

² Результати наших студій з історії канонізації святих печерських будуть опубліковані в новому, доповненому виданні книги “Дива печер Лаврських”.

³ *Лосева О.В.* Жития русских святых... – С. 185-186

⁴ *Сергій, архієпископ.* Полный месяцеслов Востока. – Владимир., 1901. – С. 15-16.

⁵ За легендою, церква збудована на тому місці, де Хресний хід з мощами святого зупинився на відпочинок.

⁶ *Лосева О.В.* Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII– первой трети XV веков. – М., 2009. – С. 185.

⁷ *Абрамович Д.И.* О Спасо-Прилуцком Прологе С.-Петербургской духовной Академии // Новый сборник статей по славяноведению. – СПб., 1905. – С. 282.

⁸ *Жиленко І.В.* Святина...

27 квітня. “Слово про Ісаакія мниха”

3 травня. “Житіє Феодосія Печерського

3 травня. “Слово від Житія св. Феодосія Печерського”

7 травня. “Слово про прп. Антонія Печерського”

10 травня. “Слово про чорноризця, котрий ішов із монастиря”

26 травня. “Слово, як диявол виводить до (закінчення) Служби з церкви людей”¹

За змістом статті різко розпадаються на дійсні житія (прп. Феодосія, прп. Антонія та прп. Ісаакія) і на вибірки чудес чи замальовок побутового характеру, які відносяться радше до проповідницької літератури.

Першими ми розглянемо дійсні житія.

*Житіє прп. Ісаакія*² публікувалося нами в попередньому дослідженні за варіантом, майже аналогічним тексту, опублікованим О. Лосевою за Спасо-Прилуцьким Прологом³. Незвичну на сьогодні дату пам'яті ми спробували пояснити ще у попередній публікації плутаниною з днями пам'яті двох однойменних святих (оскільки ще в XVII ст. в Близьких печерах були мощі двох святих Ісаакіїв). Тоді ж зроблені нами деякі ремарки стосовно особливостей змісту тексту короткого житія. За джерело тут слугував, найвірогідніше, літопис (що визнавала і О. Лосева⁴, з певною вірогідністю походження з патерика якоїсь ранньої редакції). Втім, хотілося б відзначити, що літописний протограф був ближчим до Хлебніковського, ніж до інших текстів Іпатіївської групи.

Житіє прп. Феодосія Печерського публікувалося нами за іншими скороченими редакціями, чому ми поміщаємо його текст в кінці даної статті (див. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, за виданням О. Лосевої). Надзвичайне скорочення тексту не дозволяє однозначно зорієнтуватися, з якої редакції житія могла би бути взята інформація для скорочення. Проте наявність тут заповіту прп. Феодосія з зазначенням залежності подальшої долі обителі від його власної святості однозначно вказує на редагування житія саме в Лаврі.

Втім, особливо цікавим у цьому житіє є додана до нього оповідь про перенесення мощей прп. Феодосія. Як правильно відмітила і О. Лосева⁵, особливості тексту вказують на користування першоджерелом, ближчим до відомого нам із Касиянівської II редакції. Для нас цей нюанс змісту є ще одною дорогоцінною вказівкою на формування певних текстів, які зараз однозначно відносяться навіть не до ранніх редакцій Патерика, – до княжої доби, найпізніше – другої половини XIII с.

Житіє прп. Антонія Печерського в основному відповідає (за винятком деяких варіантів чисто редакційного характеру) опублікованому нами за Прологом 1429 р. Цим підтверджується наш попередній висновок, зроблений у публікації, що текст житія є давнім. Це підтвердження особливо вагоме, якщо згадати, що в тексті нами виявлені особливості, притаманні Касиянівським першій і другій редакціям. Ми припустили, що джерелом слугувала якась більш рання печерського походження редакція, з певними дописками і редагуваннями, які потім були використані в Касиянівських редакціях. Проте, наявність цього житія в Пролозі свідчить про появу даних нюансів тексту як мінімум на пару століть раніше. На разі, О. Лосева, котра порівнювала текст житія тільки з літописним текстом за Іпатіївським літописом, відзначила: “Проложна стаття не містить ніяких нових відомостей в порівнянні з літописним текстом. Від себе укладач додав тільки завершальну фразу загального характеру”⁶. Це твердження в даному контексті вірне, але як бути із відзначеним вище? З'являється думка: чи не були вказані нами вище особливості тексту вперше сформованими саме у проложному житті, і вже потім потрапи-

¹ Лосева О.В. Жития русских святых... – С. 215

² Жиленко Ирина. Проложні житія святих печерських у рукописному зібранні Троїце-Сергієвої лаври // Болховітіновський щорічник 2010. – К., 2011. – С. 275-324.

³ Лосева О.В. Жития русских святых... – С. 344-349.

⁴ Там же. – С. 215

⁵ Там же. – С. 218.

⁶ Лосева О.В. Жития русских святых... – С. 221.

ли з нього у Патерик? Проте, чому тоді ті ж Касиянівські редакції містять літописну статтю, а не спробу поновлення житія прп. Антонія?

Тепер звернемося до категорії статей, названих нами вибірками чудес та побутових сцен.

“Слово від житія святого Феодосія Печерського”, яке міститься у проповідницькій частині Прологу, за припущенням О. Лосєвої, задумано по аналогії з доповненням житія його небесного патрона, прп. Феодосія Великого “Словом від житія св. Феодосія Великого”¹. Фактично стаття складається з трьох чудес, виписаних, не завжди точно² із тексту житія прп. Феодосія прп. Нестора. Визначитися стосовно можливої редакції тексту, використаного при створенні даного твору нам не вдалося, проте є всі підстави припустити, що писався він не в Лаврі. Як здається, печеряни, роблячи подібну вибірку чудес святого, вибрали б щось більш різноманітне і більш “монашеське”. В даному ж випадку, не виключено, що склад підбірки був нав'язаний комусь поза монастирськими стінами закінченням вище згаданого житія прп. Феодосія, яке теж містить вказівку на розвій і збереження обителі. На разі, з особливостей тексту зупиняють на собі два моменти, відмічені і О. Лосєвою. Перший із них вона коментує так: “Слово від Житія” наводить скорочений переказ Чуда про розбійників, але з іншим закінченням. У Житті Феодосія розбійники самі прийшли до преподобного з покаанням і повідали про те, що сталося. Згідно з же “Словом від Житія”, вони були спіймані, і, коли їх проводили повз монастир, один з них розповів про дивне перетворення Печерської церкви на “град твердий необорим” (ГИМ Син. № 246, арк. 86в-г). Цей епізод узятий з іншого місця поширеного Житія Феодосія Печерського (§ 47), де приводиться розповідь схоплених розбійників, що хотіли напасти на “село монастирське”, де знаходилася печера, в якій усамітнювався преподобний, і “видэхомъ градъ сущъ высокъ зело. кко не мощи намъ приближити съ емь”³.

Нам би хотілося додати до даного висновку ремарку про актуальність подібних переказів саме у XII ст. Справа в тому, що розповідь про подію в часі війни Юрія Долгорукого проти Києва: “...а Юргій пребывъ въ Переяславлѣ три дни, и иде въ Кіевъ, 15 августа. Идущимъ же имъ къ Кіеву, увидѣша градъ высокъ издалеча, и никтоже знааше кій сей градъ, и поидоша на нь; Половци же бышася у пего, и мнози язвени быша, и бѣжаша отъ града того. Бѣ же то не градъ, но село свята Богородица Печерскаа, а града николи же бывало, ни тїи сами, сущїи въ селѣ томъ, разумѣша бывшаго, но изшедше видѣша кропролитіе, и почюдишася бывшему”⁴.

Ще одна редакція даної оповіді подана у Патерику свят. Симоном зі слів ростовського боярина Георгія Шимоновича⁵ (цим шляхом у оповідь про побудову Великої церкви Печерської Печерської увійшов цілий ряд оповідей про батька боярина – варяга Шимона). Якщо дана оповідь у середині XII ст. була настільки відомою, аж зуміла дійти до нашого часу в двох записах – не виключено, що саме вона й призвелася до появи даної вибірки з житія.

Другий нюанс, також відмічений О. Лосєвою, веде нас до можливого місця створення вибірки. Згадка у первісному, на її думку, тексті статті про Турівського князя Юрія (Гюрги) – ще один Юрій, причетний до сюжету! – вона припустила, що стаття написана разом із іншими вставками, які мають відношення до Турова і можуть асоціюватися з роботою св. Кирила Турівського⁶.

Таким чином, маємо підстави твердити, що даний твір, хоча й є за змістом печерським, не відноситься до комплексу житій, які вийшли зі стін обителі.

“Оповідь про чорноризця, котрий ішов із монастиря” (під 10 травня) є вибіркою з житія прп. Феодосія, причому, однозначно, текст, використаний тут ближчий до житія, представлено-го в Успенському збірнику, ніж до Касиянівської другої редакції. Особливо близький до

¹ Там же. – С. 219.

² Порівн.: Там само. – С. 220.

³ Успенский сборник XII–XIII вв. – М., 1977. – Л. 57в; С. 48; *Абрамович Д.* Києво-Печерський патерик... – С. 65-66.

⁴ Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью // Полное собрание русских летописей. – Т. 15. – СПб., 1965. – Стб. 214.

⁵ *Абрамович Д.* Києво-Печерський патерик... – С. 86.

⁶ *Лосева О.В.* Жития русских святых... – С. 231-232.

оригіналу перше з двох, опублікованих О. Лосевою житій¹. Втім, і другий варіант відрізняється лише редакторською правкою².

Цікавою є преамбула до житія з локалізацією Печерського монастиря, яка в адаптації до сучасної української мови звучить так: “в землі Руській, у граді Володимировому в Києві, і є місце таке, що називається Берестовим, і тут є монастир святої Богородиці, що називається Печерським і лаврою³ святого Феодосія”. О. Лосева коментує це так: “З контексту видно, що мається на увазі не місто Володимир (на Клязьмі або Волинський), а “місто Володимира”, але не в звичному розумінні (київський Дитинець), а як комплекс київських будівель епохи Володимира Святославича. На Берестові знаходилася добре укріплена резиденція князя Володимира (де він і помер). Так назвати Берестове міг тільки киянин”⁴. Відверто кажучи, такий висновок дослідниці здається нам маловірогідним. Для киян у XII–XIII ст. Печерський монастир був якщо місцевістю й не важливішою за Берестове (яке лишалося важливою резиденцією), то, в усякому разі – самодостатньою і вагомою точкою в околицях Києва. А от пояснити вказівкою на Берестове місцезнаходження Печерського монастиря міг якраз хтось, знайомий із топографією Києва для когось, хто знав про існування Берестового і великокнязівської резиденції (такого собі київського Версалю), але мав відносно поняття про Печерський монастир. Нам, звикнувши, що Лавра століттями була головною топографічною точкою не тільки на Печерську, а й у всьому Києві, який асоціювався з нею, тяжко сприйняти подібну ситуацію, але, безперечно, таке цілком могло бути. Тут можна повернутися думкою до наведеної вище вибірки із чудес прп. Феодосія, яка деяким чином пов’язана з Туровим. Зважаючи на те, що даний текст також є вибіркою із житія святого, такий зв’язок між ними цілком реальним.

“Слово, як диявол виводить до відспівування з церкви людей” є такою ж короткою вибіркою, яку ми бачимо вище, тільки взята вона з оповіді про перших чорноризців Печерських, яка в нині існуючому тексті “Повісті минулих літ” знаходиться у статті 1074 р., услід за оповіддю про представлення прп. Феодосія Печерського. Згідно з студіями О. Лосевої, “Проложний текст практично дослівно співпадає з літописним”⁵. Вірогідно мається на увазі співпадання з текстом літописів Іпатіївської групи (на разі, читання Хлебніковського літопису в даній частині мінімально відрізняються від Іпатіївського). Насправді ситуація дещо складніша. Ряд особливостей⁶ дозволяє з певною мірою вірогідності припустити, що текст, яким скористалися при створенні цього уривку, мав особливості, притаманні як літописам Іпатіївської групи, так і Касиянівських редакцій, отже, містив уже в собі ряд редагувань, які ми звично відносимо до XV ст.

Таким чином, ми маємо в першому й цьому дослідженні ряд коротких житій святих печерських та вибірок з житій. Чи можемо ми вважати їх якимось єдиним комплексом? Мабуть, ні. Вірогідно, житія, створені для Прологу становили пласт лаврської культури XII ст., а короткі варіанти саме патерикових (тобто з творів прп. Симона і Полікарпа) з’явилися через століття. З певною вірогідністю ми можемо віднести деякі з житій, відомих уже в Патерику, до часу більш раннього, припустивши, що вони були використані тим же Полікарпом подібно до використання ним літописної оповіді про прп. Ісаакія. Втім, можна сказати, що всі ці роботи були частиною єдиного літературного процесу в монастирі, процесу, до якого відносилися і писання прп. Симона і Полікарпа, і з якого “вижили” лиш поодинокі пам’ятки.

Ще одне припущення хочеться висловити стосовно походження проложних “вибірок”. Ми не відмовляємося від думки, що до Прологу вони були введені людиною не з Лаври, можливо, тим же св. Кирилом Туровським. Відповісти на запитання, чому було введено саме ці фрагменти, ми, наразі, не можемо, крім поодинокого припущення стосовно оповідей про чудеса прп. Феодосія. Проте, як робилися такі вибірки. Невже автор продивлявся велике за об’ємом

¹ Лосева О.В. Жития русских святых... – С. 391-394.

² Там же. – С. 222-223.

³ Використання даного слова є дуже цікавим, воно підтверджує у Печерської обителі титулу Лаври ще за княжої доби.

⁴ Лосева О.В. Жития русских святых... – С. 223.

⁵ Там же. – С. 224.

⁶ Приміром: “прилн□ше” знаходимо тільки Касиянівській першій. У Іпатіївському і Хлебніковському літописах – “прилп□ше”, “прилипл□ше”. “постояв” – так в Касиянівських редакціях, в Іп. та Хл. – “стояв”.

житіє прп. Феодосія, де, до речі, є твори святого, які б краще підійшли для проповідницької частини Прологу, і вибрав саме те, що вибрав? І звідки взялися дати? Тут можна сказати, що у всій проповідницькій частині дати були вставлені за невідомою нам методою. Але взяті вони були уже переважно з писань патерикового характеру, тобто розбитих на невеликі частини. Чи не було спроби свого часу, ще до творів св. Симона і Полікарпа, зробити дещо схоже з наявним тоді літописним та агіографічним матеріалом? Тоді розбивання житія прп. Феодосія тієї ж Касиянівської другої редакції на розділи може бути визнано результатом більш серйозного розчленування матеріалу, з віднесенням до різних днів – задля читання під час трапези чи в монастирській церкві.

То чи не існувало в Лаврі Патерика до Печерського патерика? О. Лосєва зробила спробу визначити джерельну базу вищеназваних проложних статей, і, відзначивши близькість текстів до житія прп. Феодосія прп. Нестора та літописного тексту, відзначала: “У зв’язку з цим виникає питання, звідки черпали матеріали укладачі Прологу – з літопису і поширеного Житія Феодосія Печерського або з пізньої редакції Патерика, що включала усі необхідні компоненти. На користь першої версії свідчить як відносно пізній час формування редакцій Києво-Печерського патерика... так і широке використання інших літописних розповідей в поширеній проложній редакції, у тому числі Оповіді про ходіння ап. Андрія Первозваного на Русь (30 листопада) і про Варязьких мучеників (12 липня)”¹.

Слід відзначити, що виходячи навіть із явно ще не доведеного аналізу коротких житій святих Печерських, проведеного у нашому попередньому дослідженні, висновки про перебіг і історію патерикових текстів в самій Лаврі можна поставити під питання². Найвірогідніше, у самій Лаврі створювалися ще в найдавніший час надзвичайно різноманітні редакції. Проте, О. Лосєва має рацію стосовно того, що Патерик, зрозуміло, уже за часом написання основних своїх текстів не міг скластися в якусь спільну збірку раніше другої половини XIII ст., отже – після складання поширеного Прологу. Радше, ми можемо поставити під питання джерельну базу самих творів прп. Симона і Полікарпа. Адже те ж житіє прп. Ісаакія увійшло до твору останнього саме з літопису, а, вірогідно, існувало і в окремому тексті (про що свідчить той же Пролог). Чому не могли існувати раніше від написання збірок подібні ж житія, (в т.ч. в літописних текстах, які не дійшли до нашого часу чи окремо)? Даний висновок є, мабуть, занадто скороспілим, аби бути висунутим як доконана теорія, але уже сама постановка такого питання є абсолютно новим явищем у історії давньої української літератури.

¹ Лосєва О.В. Життя русских святых... – С. 216.

² Сама О. Лосєва посилається на аналіз текстів у фундаментальній роботі Л. Ольшевської. Див.: *Ольшевская Л.А.* Типолого-текстологический анализ списков и редакций Киево-Печерского Патерика // *Древнерусские патерики: Киево-Печерский Патерик. Волоколамский Патерик.* – М., 1999. – С. 259, де аналізу коротких житій, їх ролі в літературному процесі й як джерел висвітлення лаврської книжності приділено мінімум місця.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011